

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Изучение патоморфологических изменений в плаценте у беременных женщин, инфицированных коронавирусной инфекцией.

Х.А. Расулов¹, У.О Мавлонов^{1,2}.

*Ташкентский педиатрический медицинский институт¹,
Первой Зангиотинской специализированной больнице²*

Резюме: Вирусные инфекции, наблюдающиеся при беременности, могут оказывать специфическое воздействие на организм, приводя к различным негативным последствиям в разные периоды беременности. Это требует знания особенностей патологических процессов, происходящих в плаценте (маточно-плацентарной системе). Женщины, страдающие вирусными инфекциями, такими как герпес, гепатит, краснуха и корь, подвергаются изменениям в плаценте, которые были исследованы в данном контексте. В нашем исследовании особое внимание уделено морфологическим изменениям, возникающим в плаценте в результате коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2), которая потрясла весь мир. Приведены основные морфологические изменения, наблюдающиеся при COVID-19.

Ключевые слова: плацента (маточно-плацентарная система), стволовые ворсины, беременность, вирусные инфекции, SARS-CoV-2.

Коронавирус инфекцияси билан ҳастанланган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришларни ўрганиш.

Х.А. Расулов¹, У.О Мавлонов^{1,2},

*Тошкент педиатрия тиббиёт институти¹,
Республика махсус 1-сон Зангиота шифохонаси²*

Аннотация: Ҳомиладорликда кузатиладиган инфекциялар яллиғланиш билан кечувчи касалликлар орасида вирусларнинг ўзига хослиги ва уларнинг таъсири натижасида ҳомиладорликнинг турли муддатларида салбий оқибатлар кузатилиши мумкинлиги, бунга эса йўлдошдаги бўладиган патологик жараёнларнинг кечиш манзарсини билиш муҳим аҳамиятга эга. Вирусли инфекциялар билан касалланган ҳомиладор аёл йўлдошидаги ўзгаришларни герпес, гепатит, қизилча, қизамиқ каби турлари ўрганилган бўлиб, бизнинг тадқиқотимизда бутун дунёни шок ҳолатига солган коронавирус инфекцияси натижасида йўлдошда бўладиган морфологик белгилар қисман санаб ўтилган.

Калит сўзлар: плацента (йўлдош), таянч сўрғичлар, ҳомиладорлик, вирусли инфекция, SARS-CoV-2.

The study of pathomorphological changes in the placenta of pregnant women infected with coronavirus.

X.A. Rasulov¹, U.O Mavlonov^{1,2}.

*Tashkent Pediatric Medical Institute¹, Republican Special Hospital No. 1
Zangiota²*

Abstract: Viral infections observed during pregnancy can have a specific impact on the body, leading to various negative outcomes at different stages of pregnancy. This necessitates an understanding of the pathological processes occurring in the placenta (maternal-placental system). Women suffering from viral infections such as herpes, hepatitis, rubella, and measles experience changes in the placenta, which have been studied in this context. In our study, special attention is given to the morphological changes in the placenta resulting from the coronavirus infection (SARS-CoV-2), which has shocked the entire world. The main morphological changes observed in the placenta during COVID-19 infection are presented.

Keywords: placenta (maternal-placental system), stem villi, pregnancy, viral infections, SARS-CoV-2.

Актуальность темы: Тропизм характерен для вирусных инфекций, а верхние дыхательные пути являются входными воротами патогенеза большинства вирусов. В частности, ярким примером этого являются коронавирусы. Эти вирусы относятся к группе зоонозных, и около 20% из них вызывают различные респираторные заболевания у человека. Можно привести примеры SARS, наблюдавшегося в 2003 году, или MERS, обнаруженного в 2012 году. SARS-CoV-2 стал пандемией на протяжении всей истории человечества, парализовав здравоохранение во всем мире. В первые месяцы пандемии темпы заражения миллионов и миллиардов людей этой инфекцией росли очень быстро, в том числе росло и число смертей от коронавирусной инфекции, а различные осложнения, которые остаются от нее, мы можем видеть и по сей день. Если обратиться к ретроспективному эпидемиологическому анализу заболеваемости, то можно увидеть, что самый высокий уровень заболеваемости в республике наблюдался в городе Ташкенте, в среднем 28,8 случаев на 100 тыс. населения (Хамзаева Н.Т.-2024). Наблюдения показали, что у 80% пациентов, инфицированных COVID-19, заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, а более высокие показатели летальности отмечаются среди пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (Сваровская А.В.-2025). О сложности патогенеза свидетельствует тот факт, что вирус SARS-CoV-2 обнаруживается в легочной ткани, включая пневмоциты 2-го типа, альвеолярные макрофаги и дендритные клетки, а также в эндотелии сосудов,

апикальных эпителиальных клетках верхних дыхательных путей, эпителии кишечника, перидитах сердца, эпителии проксимальных канальцев почек, ретикулоэндотелиальной системе, гепатоцитах и даже в некоторых клетках нервной системы (Парахина М.В. и др.). В проведенных исследованиях изменения в плаценте беременных женщин, инфицированных SARS-CoV-2, проявлялись изменениями следующих патоморфологических структур: аваскулярный некроз и фибриноидное утолщение плаценты, увеличение объема зоны синцитиотрофобласта в терминальной части плаценты, хронический гистиоцитарный интервиллузит и др., что вызывает гипоксию плода, отличающуюся от других вирусных инфекций. Информация о патоморфологических изменениях в плаценте важна для прогнозирования течения беременности и определения тактики лечения. Если рассматривать клиническое течение коронавирусной инфекции, то оно характеризуется различными осложнениями и высокой смертностью беременных женщин. Изучение патоморфологических изменений в плаценте беременных женщин считается важным для плода и организма матери, а в свою очередь его можно считать особо значимым ввиду актуальности его течения в системе мать-плацента-плод.

Цель: проанализировать типичность значимых патоморфологических изменений морфологических структур плаценты под влиянием COVID-19.

Цели и методы исследования: В период с 2020 по 2022 год проведено ретроспективное изучение анамнеза беременных женщин с положительным (+) результатом теста на коронавирусную инфекцию (n=30) и отрицательным (-) результатом теста на коронавирусную инфекцию контрольной группы (n=15) в специализированной больнице № 1 имени Занги Ота, а также изучение морфологических структур плаценты с использованием патоморфологических методов. В этом случае внешний вид плаценты оценивали макроскопически, из центральной, парацентральной и периферической частей вместе с оболочкой брали кусочки размером примерно 1,0*1,0 см и фиксировали в 10% нейтральном формалине. Полученные образцы подвергались поэтапной обработке вплоть до обезвоживания, затвердевания и заливки в парафиновые блоки, а также изготавливались срезы. Морфологические структуры плаценты оценивали путем окрашивания гематоксилин-эозином по классической методике. Каждый образец исследовался под микроскопом при увеличении x100, выбиралось 6–7 полей зрения и делались снимки с помощью программы Image Scope.

Результаты: У беременных женщин с положительным (+) результатом теста на коронавирусную инфекцию (n=30) возрастной анализ показал показатели в диапазоне 20-25 лет (5%), 25-35 лет (55%), 35-40 лет (30%), 40-45 лет (10%), а количественные показатели определялись на сроках гестации 15-20 недель (15%), 20-25 недель (30%), 30-35 недель (35%) и 35-40 недель (20%). (таблица № 1).

Таблица 1.

№	Возраст беременных женщин (n=30)	число	абс	Периоды плода	число	абс
1	20-25 возраст	1.5	5%	20-25 еженедельно	9	30%
2	25-35 возраст	16.5	55%	15-20 еженедельно	4.5	15%
3	35-40 возраст	9	30%	30 -35 еженедельно	10.5	35%
4	40-45 возраст	3	10%	35-40 еженедельно	6	20%
5	общий	30	100%	общий	30	100%

Из приведенных выше данных следует, что наибольший возраст беременных женщин, инфицированных коронавирусной инфекцией, составляет 25–35 лет, далее следуют женщины в возрасте 35–40 лет, а по сроку беременности — беременные на 30–35 неделях беременности, а затем — на 20–25 неделях.

В контрольной группе возраст беременных с отрицательным (-) результатом теста на коронавирусную инфекцию (n=15) составил 20-25 лет (25%), 25-35 лет (65%), 35-40 лет (6%), 40-45 лет (4%) (диаграмма №1), а срок беременности составил 20-25 недель (15%), 30-35 недель (45%) и 35-40 недель (40%) (диаграмма №2).

диаграмма № 1

диаграмма № 2

Рисунок 1 контрольная группа по неделе беременности

В контрольной группе самый высокий показатель был в возрастной группе 25–35 лет, за ней следовала возрастная группа 20–25 лет, а по сроку беременности он составлял 30–35 недель, за ней – 35–40 недель.

Патоморфологические изменения в плаценте беременных с положительным (+) результатом теста на коронавирусную инфекцию:

перивиллэз и субхориальные очаги фибрина в плаценте (35%), васкуляризация крупных очагов ворсины (40-45%), инфаркты ворсины (10-15%), воспалительный инфильтрат в субхориальном пространстве, децидуальные артериопатии (25%), атероз и фибриноидный некроз (30%), гипертрофия стенки артериол (15-20%), незрелые промежуточные ворсин (55%) (рисунок 1).

1- рисунок.

Микроскопически в плаценте определяются очаги расширения кровеносных сосудов с признаками эритроцитоза, фиброза и склероза, расширение межворсинного пространства, пириноидные массы. Гематоксилин-эозин. x 100

Изменения в плаценте беременных с отрицательным (-) результатом теста на коронавирусную инфекцию в контрольной группе (n=15): в плаценте выявлены очаги периворсинок и субхориального фибрина (60%), васкуляризация крупноочаговых ворсины (20%), инфаркт ворсины (15%), воспалительный инфильтрат в субхориальном пространстве с децидуальными артериопатиями (12%), атероз и фибриноидный некроз (45%), гипертрофия стенки артериол (5%), незрелые промежуточные ворсин (10%) (рис. 2).

Микроскопически: облитерация сосудов базального соска, фиброз и дистрофические изменения эндотелия, увеличение количества терминальных ворсины, признаки ангиоматоза, расширение межворсинных пространств. Гематоксилин-эозин x100.

Патоморфологические изменения в плаценте беременных с положительным (+) результатом теста на коронавирусную инфекцию в основном проявлялись васкуляризацией ворсины, преобладанием перивиллезных и субхориальных очагов фибрина, а также атерозом и фибриноидным некрозом, тогда как в плаценте беременных контрольной группы преобладали такие патологические процессы, как перивиллезные и субхориальные очаги фибрина, атероз и фибриноидный некроз, а также воспалительный инфильтрат в субхориальном пространстве по типу децидуальной артериопатии.

Заключение: Коронавирусная инфекция вызывает ряд морфологических и гистологических изменений в плаценте. Большинство из них – сосудистые и гипоксические изменения, наиболее часто встречающиеся у женщин среднего возраста со средним сроком беременности 30 недель. Патоморфологические изменения в плаценте проявляются преимущественно в виде инфарктов, микротромбозов, периворсинчатых скоплений фибриноида. Эти изменения могут привести к перинатальным осложнениям, внутриутробной гипоксии и даже смерти.

Литература:

1. G. Garcia, E. F. Fonseca, R. L. Marques [va boshq.] Sitomegalovirus infeksiyasida platsenta morfologiyasi //Plasenta. – 1989. – jild. 10. – R. 1–18.
2. Dashraath P., Vong J.L.J., Lim M.X.K. va boshqalar. Koronavirus kasalligi 2019 (COVID-19) pandemiyasi va homiladorlik. American Journal of akusherlik va ginekologiya 2020 yil iyun; 222 (6): 521-531 doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.021.
3. Merfi S. Londonda yangi tug'ilgan chaqaloqda koronavirus testi ijobiy chiqdi. Mavjud: <https://www.theguardian.com/world/2020/mar14/newborn-baby-tests-pozitif-for-coronavirus-in-london>.
4. Romanova A.A. Morfofunktsional'nayakarakteristikasosudistogoruslaplatsent zhitel'nitsKraynegoSeveraprifiziologicheskomi patologicheskomtecheniiberemennosti. Avtoref. diss. nazoisk. uch. stkand. med. nauk. Ekaterinburg, 2020. 144s.
5. Salimova Z.N., Kamilova M.Ya., Raxmatulloeva D.M., Gulakova D.M. Gistologicheskayakartina platsentiosobennostiekspressii CD34+ v kletkakhendoteliasosudovxorionaberemennykh s anemiey. VestnikAvitsenny. 2017;19(3):286-291. Rus tilida.
6. Shvarts D.A. COVID-19 bilan kasallangan 38 homilador ayol, ularning yangi tug'ilgan chaqaloqlari va SARS-CoV-2 ning onadan homilaga o'tishi tahlili: onaning koronavirus infeksiyalari va homiladorlik natijalari. Arch Pathol Lab Med. 2020 yil 17 mart kuni:10.5858/arpa.2020-0901-SA
7. A.P. Milovanova, O.F. Serovoy. Prichiny i differentsirovanoe lechenie rannegonevynashivaniya beremennosti (rukovodstvo dlya shifokorey) StudiyaMDV, 2011. – 216 s.
8. A.P. Milovanov, P.A. Kiryushchenkov, R. G. Shmakov i dr. Platsenta - regulyator gemostaza materi / Akusherstvo i ginekologiya. - 2001. - №3. - S.3 - 6.
9. Gluxovets B.I., Gluxovets N.G. Patologiya posleda,. - S-Pb, 2002.- 448 s.
10. Dobroxotova Yu.E., Gumenyuk L.N., Puchkina G.A., Mixaylichenko V.Yu. // Akusherstvo va ginekologiya. – 2022. – №3. – S.32–38.
11. Tsinkerling, V.A., V.F. Melnikova. Perinatal infeksiyalar. Patogenez, morfologik diagnostika va klinikomorfologik so'rovlar. Prakticheskoe rukovodstvo. – SPb.: Elbi, 2002. – 352 s.
12. Shegolev A.I., Tumanova U.N., Lyapin V.M., Serov V.N. // Akusherstvo va ginekologiya. – 2020. – №6. – S.21–28.